

Actas del
V Congreso Internacional *Celehis* de Literatura
Argentina/ Española/ Latinoamericana

10, 11 y 12 de noviembre de 2014

Mar del Plata – Argentina

Actas del V Congreso CELEHIS de Literatura / Aymar Cora De Llano... [et.al.];
coordinado por Aymar Cora De Llano; edicin literaria a cargo de Mara Pa Pasetti. -
1a ed. - Mar del Plata : Universidad Nacional de Mar del Plata, 2014.
E-Book.

ISBN 978-987-544-643-4

1. Estudios Literarios. 2. Actas de Congresos. I. De Llano, Aymar Cora II. De Llano,
Aymar Cora, coord. III. Pasetti, Mara Pa, ed. lit.

CDD 801.95

Fecha de catalogacin: 27/04/2015

Justo Sierra sobre Benito Juárez: una biografía en debate

Cristina Beatriz Fernández

CELEHIS / UNMDP – CONICET

En 1906 se cumplía el primer centenario del nacimiento de Benito Pablo Juárez García, un indígena mexicano que, tras haber pasado del universo de la oralidad zapoteca a destacarse en el mundo letrado en la ciudad de Oaxaca, llegó a ocupar, contra todos los pronósticos de determinismo social y racial, la presidencia de México. Benito Juárez había muerto en 1872 y, para cuando se cumplieron los cien años de su natalicio, agonizaba también una forma de vivir y entender la política en México: el régimen autoritario y modernizador conocido como el Porfiriato que, mal que bien, había consolidado cierto estado de “orden y progreso”, que preconizaban por aquellos tiempos varios gobiernos latinoamericanos, luego de un siglo XIX que en México había sido particularmente agitado.

Pero este régimen, que se había instalado en 1876 y duraría hasta la Revolución Mexicana de 1911 –con un breve interregno de Manuel González–, no podía evitar descontentos y disonancias aun en su propio seno. Una de las estrategias simbólicas que le habían permitido a Díaz la unificación estratégica de sus seguidores en momentos particularmente claves –como las sucesivas elecciones presidenciales– consistía en erigirse como el verdadero heredero del legado liberal de Benito Juárez, una figura que, para el final del Porfiriato, había adquirido un rango cuasi heroico, consagrado en monumentos que se inauguraron entre 1906 y 1910 en todo el país y en discursos pronunciados por el gobierno nacional, los gobiernos locales y la masonería de todas las tendencias (Vázquez Mantecón 2012: 206).

Por eso fue singularmente escandaloso que, en 1904, cuando se estaba por cumplir el centenario de Juárez, uno de los hombres que integraban el llamado “partido de los científicos” y el gabinete de Díaz, el ingeniero y escritor Francisco Bulnes, publicase una obra biográfica titulada *El verdadero Juárez y la verdad sobre la Intervención y el Imperio*, en la cual la imagen del presidente indígena quedaba singularmente deslucida. La obra de Bulnes ponía en entredicho la verdadera capacidad política de Juárez, convirtiéndolo en una suerte de oportunista o de sujeto favorecido por la suerte que, en lugar de ser el agente o el cerebro de las Leyes de Reforma, no había hecho más que capitalizar para sí la obra de sus mucho más inteligentes ministros y asesores. Huelga decir que un gesto tan provocador como el de Bulnes no pasaría desapercibido, y así fue como a su libro le siguieron muchas otras biografías tendientes a reivindicar la figura del presidente indígena, además de un formal desafío a batirse en duelo, lanzado por el hijo de Juárez y evitado por intervención de terceros (Brading 1996: 633 – 634). De todas esas biografías la más significativa es, con certeza, la que escribió Justo Sierra, liberal confeso y ministro de Instrucción Pública en el gobierno de Díaz. Esa obra se titula *Juárez, su obra y su tiempo* y bien puede encuadrarse en la política general de Sierra de tributar “culto a los héroes”, entendiendo esa práctica, desde sus preocupaciones educacionales, como una forma de articular “la liturgia de la patria”. Por ello Sierra aceptó la oferta de la casa Balleescá para publicar una biografía de Juárez que se editaría en España, por entregas y financiada mediante suscripción. A pesar de las discontinuidades y las prisas a que lo obligaban sus funciones como Ministro de Educación Pública y Bellas Artes, cumplió lo mejor que pudo con los plazos de este compromiso, aunque en determinado momento debió incorporar como colaborador en la redacción a Carlos Pereyra, con el fin de cumplir con los plazos previstos. En varias

ocasiones Sierra manifestó el carácter “provisional” de este texto, que planeaba reescribir, lo cual no le fue posible.

Las múltiples críticas al libro de Bulnes iban desde la discrepancia respecto de la imagen de Juárez hasta el cuestionamiento metodológico a su forma de escribir la historia. De ahí que resulte tan significativa la opción historiográfica de Sierra, quien ofrece como alternativa a la biografía documentalista de Bulnes, una historia de vida, la de Benito Juárez, nutrida por una perspectiva cuasi-romántica y basada en su propia experiencia vital: *Juárez, su obra y su tiempo*, se podría parafrasear como *Juárez, su obra y mi tiempo*, ya que Sierra afirma que gran parte de la información vertida en sus páginas provendrá de su propia memoria y experiencia.

De los muchos rasgos dignos de destacar en la escritura biográfica de Sierra, y siempre en relación con el libro previo de Bulnes, nos interesa señalar aquí dos procedimientos que consideramos centrales: el tratamiento del dato racial y la retórica de matriz religiosa mediante la cual se describe la actuación de Juárez.

Autores como Rafael Rojas han señalado el modo en que Bulnes asocia los rasgos de carácter del personaje de Juárez con su origen étnico: la imperturbabilidad de Juárez ante eventos sumamente complejos o la lentitud que le atribuye en la toma de decisiones, son leídas como signos de debilidad de carácter, atribuibles a su condición indígena (Rojas 2001: 45). Justo Sierra no niega la presencia de algunos de esos rasgos al componer la etopeya con que describe la personalidad de Juárez, pero hará una *interpretación* de esos mismos rasgos totalmente diferente, hasta opuesta. Veamos algunos ejemplos.

Ya en las “Reflexiones previas”, la memoria de Sierra introduce la figura de Juárez apelando al recuerdo de conversaciones sostenidas con el escritor del cual se consideraba discípulo: Ignacio Altamirano, quien

...refería cómo, durante la revolución de Ayutla, había aparecido, en el séquito del viejo general don Juan Álvarez, un personaje insignificante, una especie de cura de indios, decía Altamirano, cabalgando sin un solo movimiento de impaciencia o cansancio, en una mula habituada a las asperezas y dobleces de la montaña interminable que separa la costa, de Chilpancingo y Cuernavaca. Aquel señor, que frecuentemente hablaba con el general y a quien éste guardaba muchas consideraciones, era *el licenciado Juárez* [...] (Sierra 1989: 3)

Benito Juárez ingresa al libro de Sierra introducido mediante el recuerdo de las palabras de Altamirano, y es fácil comprender cómo, andando las páginas, su tranquilidad, su falta de expresión ante los eventos, cambiará de signo: ya no se trata de la pasividad resignada que Bulnes le atribuía al sujeto de su biografía sino de la muestra más patente del rasgo central en la construcción del personaje de Juárez realizada por Sierra: el entronizamiento de la voluntad. Dice Sierra, explicitando sus ideas al respecto:

No son los hombres de pensamiento puro, por elevado, por trascendental que sea, los llamados a personificar estos momentos vertiginosamente acelerados de la evolución social (que son los únicos que merecen legítimamente el nombre de *revoluciones*); son los hombres que tienen como cualidad suprema el carácter, la inquebrantable voluntad; sin los Lerdo, sin los Ocampo, sin los Ramírez, las revoluciones no son posibles; sin los Juárez, no se hacen (Sierra 1989: 7).

Juárez es diseñado así como un hombre nacido en circunstancias adversas –la orfandad temprana, el aislamiento en una zona rural, las escasas posibilidades de educación formal para el niño que crecía “encerrado en su idioma como en un calabozo, sin más medio de contacto con el mundo de lo intelectual que la doctrina cristiana explicada en zapoteca [...]” (Sierra 1989: 19) – pero que, no obstante, gracias a su

perseverancia y voluntad, adquiere una educación que lo acerca a la inclusión social, al ascenso social y al ideario liberal, nada menos que en una ciudad, Oaxaca, que “vivía en éxtasis ante el altar de María” (Sierra 1989: 19).

La falta de elocuencia de Juárez, que había llevado a sus detractores a compararlo con un pétreo ídolo azteca, también era resignificada por Sierra:

...su elocuencia nunca estuvo en las palabras, estuvo en los actos y fue formidable. *Vous avez fait la guerre à coups de montagne*, le decía Víctor Hugo; así efectivamente expresó sus propósitos y los hizo triunfar, con actos inmensos: a montañazos (Sierra 1989: 27).

Una imagen que se complementa con la referencia al “cerebro lento pero sólido” de Benito Juárez, quien se convierte, precisamente porque su aparente apatía no es otra cosa que una exhibición de voluntad incommovible, en sinécdoque de los afanes de superación de toda su raza:

La raza indígena, que suele ser considerada como refractaria a toda aspiración a la cultura, desmiente, en aquellas de sus grandes fracciones que hace siglos abandonaron la vida nómada, esa pesimista y superficial aseveración. Siempre el indio, en cuanto tuvo conciencia de sí mismo, quiso ascender a un estado mejor; somos los hombres derivados de la familia conquistadora quienes hemos sido indiferentes a este estado de ánimo. Cuando el indígena Benito Pablo se presentó en Oaxaca pidiendo *doctrina y castilla* (no podía decir cartilla) era el eco de un inmenso grito mudo (permítaseme la expresión) de toda su raza. [...] (Sierra 1989: 29).

Está claro, entonces, que el componente racial, que para Bulnes era central en su argumentación historiográfica, no se abandona, sino que se reorienta su significación.

Algo similar a lo que ocurre con el otro aspecto que nos interesa ver, referente a la retórica de connotaciones religiosas – casi hagiográficas – que permea la escritura de *Juárez, su obra y su tiempo*.

Bulnes afirmaba, en su obra, que el culto a Juárez había prosperado gracias al sustrato católico del pueblo mexicano. Y como bien ha señalado David Brading, algunos episodios de la vida de Juárez, como su éxodo durante el Imperio de Maximiliano, son re-escritos por Sierra en los términos cuasi-religiosos de una “Pasión secular” (Brading 2006: 50). Hubo una frase del libro de Bulnes que tendría eco en medio de esta polémica, aquella que afirmaba que Juárez tenía el aspecto de “...una divinidad de teocali, impasible sobre la húmeda y rojiza piedra de los sacrificios”, frase que connotaba la pasividad que el autor le asignaba al personaje por razones étnicas, así como cierto carácter de divinidad inatacable e inalcanzable. En opinión de David Brading, es evidente que al escribirla, Bulnes tenía en mente la caricatura realizada por Alejandro Casarín que, en 1869, había aparecido en *El Padre Cobos*, una revista editada por Ireneo Paz, en la que Juárez era retratado, precisamente, como Huitzilopochtli, recibiendo de un semidesnudo Sebastián Lerdo de Tejada los corazones de los hombres muertos o ejecutados por rebelión (Brading 2006: 51).

En la prosa de Justo Sierra, por el contrario, la mirada sobre la conducta del personaje y las expresiones tributarias del lenguaje religioso son explotadas a favor de la constitución de un nuevo culto, laico y liberal, necesario para elaborar un verdadero panteón de héroes para el México moderno. En esa línea, Sierra describe al joven Juárez, como “un santo” (1989: 34) seguido por la juventud federalista de Oaxaca, habla del “credo” del partido liberal (1989: 43), de “la religiosidad que envolvía y penetraba y saturaba casi todas las tentativas innovadoras” y, exponiendo una hipótesis sociológica, afirma que “un mundo, un pueblo, una sociedad no pierden una religión jamás, sino que

la cambian por otra que da mayor y mejor satisfacción al sentimiento religioso [...]” (1989: 38), situación que se había producido en la Francia revolucionaria y que, para Sierra, era deseable que se replicase en México, pero reorientando ese “sentimiento religioso” al culto de la patria moderna y liberal.

Las biografías del presidente liberal por antonomasia, Benito Juárez, escritas en el último período del Porfiriato, contaban la vida de un muerto ilustre, una figura sacra y fundacional, que regresaba para interrogar, tácitamente, a los vivos: a los liberales, que se debatían en la encrucijada a la que los había llevado un liberalismo sin verdadera democracia; a los *científicos*, entrampados entre el progresismo y la adhesión personalista a Porfirio Díaz y, sobre todo, a este último, que al final de su mandato se encontraba, por ironías de la historia, cuestionado por lo mismo que él había combatido en Juárez, su eternización en el rol presidencial. La respuesta a ese interrogante la daría, como es sabido, la Revolución Mexicana, que estaba a la vuelta de la esquina.

Bibliografía citada

- Brading, David (1996). “Francisco Bulnes y la verdad acerca de México en el siglo XIX”. *HMex*, XLV, 3: 621 – 651.
- (2006). “Juárez, conductor de hombres”. Traducción de Una Pérez Ruiz. *Letras libres* (marzo): 50 – 54.
- Rojas, Rafael (2001). “Juárez: un legado en disputa”, *Letras libres* (mayo): 44 – 46.
- Sierra, Justo (1989). *Juárez, su obra y su tiempo*. Introducción de Agustín Yáñez. México: Porrúa. .
- Vázquez Mantecón, María del Carmen (2012). “[Reseña de:] Esther Acevedo. *Por ser hijo de Benemérito. Una historia fragmentada. Benito Juárez Maza 1852 – 1912*. México, INAH, 2011”. *Estudios de historia moderna y contemporánea de México*, 44: 204 – 209.